

6. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda) strategy.regulatoin.gov.uz.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.M.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 25 yilligi munosabati bilan Vatan himoyachilariga bayram tabrigi. www.press-service.uz

ИНФОГРАФИКА ВА МЕДИА АХЛОҚ: ВИЗУАЛ АХБОРОТ ЭТИКАСИНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ

Хилола Файзуллаева

ЎзЖОКУ, Инсон ҳуқуқлари ва

медиа кафедраси

катта ўқитувчиси

xilola08051982@jmail.com

Аннотация: Мазкур тезисда ахборот технологиялари жадал ривожланиб бораётган даврда ахборот ҳажмини қайта ишлаш ва тақдим этишнинг самарали усуллари тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: статистик маълумотлар, мониторинг, мултимедиавий жанрлар, глобал тармоқ, этика, инфографика

КИРИШ

Инфографика сўзи латин тилидаги “*информатио*”- хабар бериш, тушунтириш, тақдимот, юнонча “*γραφικός*” – ёзиш, яъни ахборотни ёзув

орқали тақдим қилиш усулини англатади.¹ Яъни ахборотни турли дизайн, расм, график маълумотлар орқали қисқа, аниқ лўнда қилиб етказиш усули ҳисобланади. Инфографиканинг қўлланилиш доираси жуда кенг бўлиб унга қуйидагиларни мисол қилиш мумкин:

- ✓ География карталардаги статистика;
- ✓ Журналистика турли статистик маълумотлар базаси;
- ✓ Таълим умумий мониторинг маълумотлари.

иктисод, статистика, сиёсат, техника фанларини ҳам киритиш мумкин. Яъни катта ҳажмдаги маълумотларни вақт ва макондаги объектлар воситасида янада аниқроқ тенденциялар орқали намойиш қилиш ҳамда ғояларни визуаллаштиришни назарда тутди. Инфографикада тасвирдан ташқари диаграммалар, блоклар, жадваллар, хариталар, рўйхатлар ҳам кенг қўлланилади.

Адабиётлар таҳлили ва метод

Бугунги кунда инфографиканинг моҳиятини тушуниш вазифаларини англаш учун унинг тарихига мурожаат қилиш керак. Америкалик психолог профессор Майкл Френдли инфографикани ХИИ асрда энг биринчи диаграммаларнинг пайдо бўлишига боғлайди² [2:43]

Айрим тадқиқотчилар эса ушбу йўналишни Даилй Соурант газетасидаги турли мақолалар туфайли юзага келганини таъкидлайди³. [3:384] Италиялик олим Алберто Каиро инфографика тарихини “УСА Тодай” газетасидаги 1982 йилги мақолалар сабабли юзага келганини исботлаб берган⁴. Замонавий диаграммаларнинг асосчиси сифатида Уилям

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Infografika> (Мурожаат санаси: 2025.05.12)

² Michael Friendly. A Brief History of Data Visualization // Psychology Department and Statistical Consulting Service York University, 2006. – 43 p.

³ Баранова Е.А. Все, что вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном сайте // Электронный научный журнал МГУ имени М.В. Ломоносова «Медиаскоп». – 2013. – №4. – С. 8. Matter // 2012. – 384 p.

⁴ Cairo Alberto. The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization (Voices That

Плейфейр эътироф этилади. Сабаби у 1786 йили “Соммерсиал анд Политисал Атлас” журналида илк мартаба турли график суратлар ва диаграммали жадваллардан фойдаланиб ўз мақоласини чоп этишга муваффақ бўлган.

Мулоҳаза ва натижа

Таҳлилий кузатишлар натижаси шуни кўрсатадики, график маълумотларнинг илк фойдаланиш амалиёти аслида тош асрига бориб тақалади. Қадимги одамлар ҳаётини ифодаловчи турли қоятошларга чизилган графикали маълумотлар тўпламини иптидоий чизмалар, хариталар ҳам инфографиканинг биринчи намуналаридан дейиш мумкин. Глобал тармоқ ўзидаги горизонтал ҳамда вертикал алоқаси билан бошқа интерактив ахборот воситаларини бир қадар ортди қолдирди. Унинг ушбу хусусияти барчага бирдек (ҳам фойдаланувчи ҳам журналистлар учун) ахборотни юклаш имконини тақдим этган. Шу сабаб тармоқда бирор юкланган ахборотга кузатувчи ўз фикрини турли усуллар ва жанрларда жойлаши мумкин. Масалан, шарҳ ёзиши, видео жойлаши ёки бошқа шу мавзудаги ҳаволаларни таъкидлаши мумкин. Тармоқ фойдаланувчилари ҳамда соҳа мутахассислари томонидан энг кенг қўлланилаётган оммабоп мултимедиавий жанрларга қуйидаги аралаш турларни таснифлаймиз.

Ахборот технологияларининг жадал ривожланиб бораётган даврида ахборот ҳажмини қайта ишлаш ва тақдим этишнинг самарали усулларини излашни ва шу орқали фойдаланишни талаб қилади. Бугунги улкан ахборот оқими даврида маълумотларни аудитория талабига мослаб қизиқарли шаклда етказиш долзарб вазифалардан саналади. Кенг миқёсдаги аудиторияга эга бўлишдаги асосий калити бу маълумотларни содда, тушунарли тилда тақдим этиш бўлса, ундаги қизиқарли ўзига хосликни ҳам намоён қилишдир. Кундалик ҳаётдаги реклама, интернет, компютер, оммавий ахборот воситаларидаги хабарлар ҳамда турли маъиший

маълумотлар инсоннинг янгиликларни қабул қилиш жараёнини қийинлаштиради. Ана шу тиғиз маълумотлар орасида омма эътиборини қозониш, айнан аниқ бир маълумотга идрокни қаратиш журналистлардан юксак малака талаб қилмоқда. Шу боисдан аудитория эътиборини қаратиш ҳамда маълумотлар мукамаллигини ошириш борасидаги бир қатор янги йўналиш ҳамда жанрлар соҳага кириб келмоқда. Янгиликларни тақдим этишнинг ўзгача усулларида бири бу – Инфографикадир⁵. [5:205]

Хулоса ва тавсиялар

Инфографика — мураккаб маълумотларни соддалаштирилган ва визуал шаклда тақдим этишнинг самарали воситаси сифатида оммавий ахборот воситаларида кенг қўлланилмоқда. Ушбу формат тезлик, кўринарлик ва таъсирчанлик хусусиятлари билан аудиторияга ахборотни тез етказиш имконини беради. Бироқ шундай имкониятлар билан бир қаторда, ахборот манипуляцияси, контекстни бузиш, ахлоққа зид визуал воситалардан фойдаланиш каби муаммолар ҳам пайдо бўлмоқда.

1. Инфографика ва ахборот аниқлиги: ахлоқий ёндашув.

Инфографикада маълумотлар қискартирилади ва соддалаштирилади. Бу жараёнда маълумотнинг асл мазмуни ва контексти йўқолиши мумкин. Ахборотни визуаллаштиришда журналистлар медиа ахлоқ кодексига мувофиқ, текширилган ва аниқ маълумотлардан фойдаланишлари зарур. Масалан, аҳоли сонини акс эттирадиган диаграммада масштаб ноаниқ берилса, аудитория нотўғри хулосага келиши мумкин.

2. Визуал манипуляция ва ахлоқий хавфлар.

Ранглар, диаграммалар, шакллар орқали реал воқеликни буриш имкони мавжуд. Инфографикаларида таҳдидни ортиқча кўрсатиш, муайян гуруҳ ёки шахсга

⁵ M.Nurutdinova Internet OAVda multimediyaviylik. Bayoz nashriyoti: T. 2020. 205 b.

нисбатан салбий фикр уйғотиш ахлоққа зид ҳисобланади. Масалан, жиноятчилик статистикаси бўйича тайёрланган инфографикада маълум этник гуруҳларни махсус ранг билан белгилаш — стереотипларни кучайтириши мумкин.

3. Муаллифлик ҳуқуқлари ва шаффофлик масалалари. Кўп ҳолларда инфографикадаги маълумотлар оммавий манбалардан олинади. Лекин уларни тўғри ва аниқ кўрсатиш медиа ахлоқ нуқтаи назаридан жуда муҳим. Манба кўрсатилмаслиги ахборотга нисбатан ишончсизликни кучайтиради ва медиа ташкилот нуфузига таъсир қилади.

4. Жамоатчилик фикрига таъсир ва ахлоқий таваккаллар. Инфографика аудитория онгига сезиларли таъсир кўрсата олади. Унда берилган маълумот, гарчи аниқ бўлса ҳам, ахборотни қандай визуаллаштириш масаласи ҳал қилувчи роль ўйнайди. Масалан, шу кунларда ижтимоий тармоқларда тарқалаётган сиёсий ёки иқтисодий мазмундаги инфографикалар орқали жамоатчилик фикри йўналтирилмоқда. Бу ахлоқий назоратни талаб қилади.

Инфографика воситасидан фойдаланишда медиа ахлоқ меъёрларига амал қилиш зарур. Аниқ манбалар, контекстни бузмаслик, визуал манипуляциядан қочиш ва аудиторияни сунъий таъсир остига солмаслик — замонавий журналистиканинг этик талабларидандир. Шу боисдан ОАВ ва блогерлар инфографика яратиш жараёнида қуйидаги тавсияларга риоя қилишлари мақсадга мувофиқ:

1. Манбаларни аниқ кўрсатиш;
2. Контекстни тўлиқ ёритиш;
3. Манипулятив визуал элементлардан қочиш;

4. Ахборотни нейтрал ва холис шаклда бериш;
5. Ахборот визуаллаштириш учун миллий ва халқаро ахлоқий стандартларга мувофиқ ёндашиш.

Фойдаланилган адабиётлар ва интернет манбалари:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Infografika> (Мурожаат санаси: 2025.05.12)
2. Michael Friendly. A Brief History of Data Visualization // Psychology Department and Statistical Consulting Service York University, 2006. – 43 p.
3. Баранова Е.А. Все, что вы должны знать, если хотите развивать инфографику на газетном сайте // Электронный научный журнал МГУ имени М.В. Ломоносова «Медиаскоп». – 2013. – №4. – С. 8. Matter) // 2012. – 384 p.
4. Cairo Alberto. The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization (Voices That
5. M.Nurutdinova Internet OAVda multimedaviylik. Bayoz nashriyoti: T. 2020. 205 b.